

CLAUZE DE SUSTENABILITATE ÎN LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ CU PRIVIRE LA ACHIZIȚIILE PUBLICE

Maria COJOCARU,
Universitatea de Stat din Moldova
ORCID: 0000-0003-0357-5689

Otilia MANTA,
ORCID: 0000-0002-9411-7925

Romanian Academy, PhD, Associate Professor Instituto Ricerca Italy

CZU: 336.25:347.447.5:502.131.1

DOI: <https://doi.org/110.5281/zenodo.7386387>

***Abstract.** The paper addresses the issue of sustainable public procurement in terms of sustainability clauses and their role in achieving the 2030 Sustainable Development Goals. The aim of the research was to analyze the sustainability clauses in the national legislation of different countries around the world. To achieve this goal, the author identified, systematized, and analyzed the GPPD World Bank database. From the analysis performed, the author concludes that the lifetime cost criterion is most frequently applied. At the same time, the mapping of the national legislation of the Republic of Moldova allowed us to find that the national legal framework allows the integration of sustainable procurement principles, which justifies the need to adopt a public procurement system model, focusing on 2030 sustainable development objectives.*

Keywords: public procurement, sustainability, sustainability clauses, Sustainable Development Goals

Introducere. Societatea actuală tot mai mult conștientizează necesitatea acordării unei atenții sporite față de problemele ecologice, sociale și economice, acestea fiind abordate ca trei dimensiuni ale dezvoltării durabile, la care se adaugă o a patra dimensiune – cea culturală, promovată de UNESCO [9].

Investițiile în dezvoltarea durabilă sunt în creștere în unele zone și țări, existând dovezi că investițiile în obiective de dezvoltare durabilă (ODD) au un impact economic [1]. Au fost efectuate estimări precum că atingerea ODD-urilor ar putea genera afaceri în valoare de 12 trilioane USD și ar putea crea 380 de milioane de noi locuri de muncă și că acțiunea privind schimbările climatice ar avea ca rezultat economii de aproximativ 26 de trilioane de dolari SUA până în 2030. ODD-urile sunt din ce în ce mai mult încorporate în bugetele publice și în cooperarea pentru dezvoltare, iar multe țări au luat măsuri pentru „ecologizarea” sistemelor lor

financiare. Emisiunea de obligațiuni verzi a crescut dramatic. Instrumentele financiare inovatoare legate de ODD deblochează noi surse de finanțare, iar digitalizarea finanțelor demonstrează potențialul de a îmbunătăți mobilizarea și utilizarea fondurilor pentru realizarea acestora.

Autoritățile de reglementare din industria financiară recunosc din ce în ce mai mult potențialele implicații ale riscurilor legate de climă asupra stabilității financiare și a investițiilor sustenabile globale – la 30,7 trilioane USD pe cele cinci piețe mari dezvoltate în 2018. Acest lucru evidențiază o recunoaștere tot mai mare de către industria financiară a valorii investițiilor durabile pe termen lung și importanța luării în considerare a riscurilor legate de climă în luarea deciziilor privind investițiile. Cu toate acestea, investițiile durabile reprezintă doar o mică parte din cele 200 de trilioane de dolari SUA din activele financiare globale ale sectorului privat [4].

Lipsa definițiilor, standardelor și măsurătorilor de impact comune, precum și faptul că investițiile sustenabile raportate nu reprezintă neapărat investiții în active reale, ci și în active financiare, înseamnă că astfel de date trebuie tratate cu grijă.

O sursă de finanțare a realizării ODD o reprezintă finanțele publice și cele private, care pot fi mobilizate prin sistemul de achiziții. Achizițiile durabile sunt un instrument eficient pentru implementarea unui management durabil al lanțului de aprovizionare. Atât mediul de afaceri, cât și autoritățile publice acordă prioritate criteriului „cel mai mic preț”, însă reorientarea preferințelor consumatorilor spre consumul sustenabil, impun necesitatea implementării achizițiilor sustenabile, care prioritizează criteriul „cel mai mic cost pe durata ciclului de viață” al produsului.

Din cercetările realizate, a fost formulată ipoteza că nivelul de dezvoltare al achizițiilor durabile depinde de utilizarea clauzelor de sustenabilitate în cererile de oferte de către autoritățile contractante.

Rezultate și discuții. Pentru a valorifica pe larg potențialul achizițiilor publice pentru realizarea obiectivelor dezvoltării durabile, autoritățile includ în legislația națională sau comunitară (prin directive UE) clauze de sustenabilitate. Analiza efectuată a permis identificarea în baza de date a Băncii Mondiale GPPD [10] a 6 clauze care, fiind incluse în legislația națională, ar permite „cheltuirea mai chibzuită a banilor contribuabililor, contribuind la crearea unei economii mai inovatoare, mai sustenabile, mai favorabile incluziunii și mai competitive [2]. Aceste clauze sunt descrise în tabelul de mai jos:

Tabelul 1. Clauze de sustenabilitate în legislația diferitelor țări

Clauză	Specificare
Costul total de proprietate (TCO)	Exprimă o estimare a costurilor aferente achiziționării, exploatării/utilizării și casării unui bun/echipament etc. TCO permite estimarea costului achiziției pe durata întregului ciclu de viață al produsului. Astfel, încă la etapa achiziției sunt estimate costurile posibile asociate utilizării acestui bun/active:

	<p>$TCO = \text{Pre}\ulcorner \text{ de achizi\cete} + \text{Costurile imputate de durata de via\ceta util\cda}$</p> <p>TCO poate fi calculat ca:</p> <p>$TCO = \text{Pre}\ulcorner \text{ de achizi\cete} + (\text{Costuri de exploatare} + \text{Costuri de \cintre\cetinere sau de mentenan\ceta}) - \text{Valoarea r\cama}\cda$</p>
Life Cycle Costing (LLC)	<p>Metoda se aplic\cda pentru evaluarea unei investi\cetei, precum \cda pentru a selecta din diferite alternative pe cea care presupune cele mai mici costuri pe durata ciclului de via\ceta. De asemenea, este util\cda pentru a elabora un buget c\cdt mai detaliat.</p> <p>Prevede alternative de calcul a costurilor pe durata ciclului de via\ceta pentru:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Active tangibile</i> (Costul original + Costuri de instalare \cda livrare + Costuri de finan\ceta (dob\canzi) + Costuri de mentenan\ceta \cda repara\cetei) <i>Active intangibile</i> (Costul total de achizi\cete \cda mentenan\ceta a activului) <p>$LCC = \text{Capital} (\text{Pre}\ulcorner \text{ de achizi\cete}) + \text{Costuri de mentenan\ceta} + \text{Costuri de operare (exploatare)} + \text{Costuri de lichidare} - \text{Valoarea rezidual\cda}$ (costurile viitoare se actualizeaz\cda) [7].</p>
Raportul calitate/pre\cete	<p>Aceast\cda clauz\cda presupune adoptarea deciziei de achizi\cete prin ob\ceteinerea celui mai bun echilibru \cintre cei trei E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • economie; • eficien\ceta; • eficacitate. <p>Aceast\cda abordare nu este un instrument sau o metod\cda de evaluare, ci un mod de a g\canda despre buna utilizare a resurselor. \cintre ultimii ani se ia \cintre considerare \cda al patrulea E - <i>equity</i>, care presupune c\cda se ia \cintre considerare interesele tuturor p\cete\ceteilor interesate [12].</p>
Most Economically Advantageous Tender (MEAT)	<p>Clauza poate include cel mai bun raport pre\cete-calitate, care este evaluat pe baza elementului pre\cete/cost + criterii, inclusiv aspecte calitative, de mediu \cda/sau sociale. [5]</p>
Sustainability law clause	<p>Clauzele de sustenabilitate \cintre contractile de achizi\cete reprezint\cda o form\cda de manifestare a responsabilit\cetei sociale corporative. Studiile realizate de c\cete tre OECD au scos \cintre evidien\ceta sectorul confec\ceteiilor \cda al \cintc\cete\cetei, precum \cda sectorul extractiv. \cintre acest scop, sunt realizate cercet\cetei \cda propuse solu\cetei privind formularea \cda includerea clauzelor de sustenabilitate \cintre contractele de achizi\cete nu doar la nivel de contractori, ci \cda la nivel de subcontractori. [6]</p>
Public Procurement Law requirement for awards to SMEs (Small and Medium-sized Enterprises) clause	<p>Prin aceste clauze se faciliteaz\cda accesul IMM-urilor la achizi\ceteile publice. Impactul pozitiv al implic\cetei IMM-urilor \cintre achizi\ceteile publice permite autorit\ceteiilor contractante s\cda l\ceteargheasc\cda baza de furnizori \cda s\cda ob\cetein\cda cel mai relevant pre\cete de achizi\cete \cintre cadrul unui concurs competitiv, asigur\cetei\cda egalitatea de \cete\ceteanse tuturor operatorilor economici, nu doar celor mari. [8]</p>

Surs\cda: elaborat de autori \cintre baza datelor GPPD [10].

Din cercetarea realizată în baza datelor Global Public Procurement Database (GPPD) a Băncii Mondiale s-a constatat că criteriul Costul pe durata întregii vieți se regăsește cel mai frecvent.

Diagrama 1. Numărul țărilor, a căror legislație națională conține clauza respectivă
Sursă: elaborat de autori

Concluzii:

Analiza legislației Republicii Moldova a permis să constatăm că cadrul legal permite integrarea tuturor principiilor achizițiilor durabile, ceea ce justifică necesitatea adoptării unui nou model de sistem al achizițiilor publice, cu focusarea pe obiectivele dezvoltării durabile 2030, contribuind la eficientizarea satisfacerii nevoilor publice concomitent cu soluționarea unor probleme de mediu și sociale, prin facilitarea accesului IMM-urilor la contractele publice și achiziții de bunuri și servicii prietenoase mediului.

Referințe bibliografice

1. Brandenburg, M.; Gruchmann, T.; Oelze, N. Sustainable supply chain management—A conceptual framework and future research perspectives. *Sustainability* 2019, 11, 7239
2. Comisia Europeană, 2017, Creșterea impactului investițiilor publice cu ajutorul unor achiziții publice eficiente și profesionale. Strasburg, 3 octombrie 2017. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H1805&from=FR>
3. Jackson, Penny. Value for money and international development: Deconstructing myths to promote a more constructive discussion., May, 2012. Disponibil online: <https://www.oecd.org/development/effectiveness/49652541.pdf>

4. Kusa, A., Urminova, M. Communication as a Part of Identity of Sustainable Subjects in Fashion. *Journal of Risk and Financial Management*. 2020, 13, 305.
5. MedTech Europe. Most Economically Advantageous Tender Value-Based Procurement (MEAT VBP): initiative overview, January 2018. Disponibil online: https://www.medtecheurope.org/wp-content/uploads/2018/01/2018_MTE_2pager_MTF-2018_project-overview_final.pdf
6. Mendoza-Jiménez, Javier & Hernández-López, Montserrat & Escobar, Susana. (2019). Sustainable Public Procurement: From Law to Practice. *Sustainability*. 11. 6388. 10.3390/su11226388.
7. OECD. Life-cycle Costing. Brief 34. September, 2016. Disponibil online: <https://www.sigmaweb.org/publications/Public-Procurement-Policy-Brief-34-200117.pdf>
8. OECD. Small and medium-sized Enterprises (SMEs) in Public Procurement. Brief 34. September, 2016. Disponibil online: <https://www.sigmaweb.org/publications/Public-Procurement-Policy-Brief-33-200117.pdf>
9. UNESCO, 2021, Sustainable Development. Disponibil online: <https://en.unesco.org/themes/education-sustainable-development/what-is-esd/sd>, accesat 24 noiembrie 2021
10. World Bank, 2021 The World Bank. Global Public Procurement Database. Disponibil online: <https://www.globalpublicprocurementdata.org/gppd/>
11. Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale. În: Monitorul Oficial Nr. 153-158 din 26.06.2020
12. VfM Guidance: The 4th E Equity External Version. September, 2019. Disponibil online: https://www.ukaidirect.org/wp-content/uploads/2021/02/Equity-and-VfM-Guidance-2019_FCDO_EXTERNAL.pdf